

**BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARIGA INTEGRATIV TA`LIM
ASOSIDA DARS BERISH NAZARIYASI VA MAVJUD MUAMMOLAR
YECHIMI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594372>

Dehqanova Mamura Ulmasovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti
Toshkent, Uzbekiston.*

Ismatova Zulayxo Inatilla qizi

TDPU, BT 4-bosqich talabasi

Ergasheva Ruxshona Bobur qizi

TDPU, BT 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya: *Bugungi kun jahon pedagogikasi yoshlarni tarbiyalashda, ularning kasb bo`yicha tor professional bilimlarni egallashlariga chek qo`yishni, uzluksiz ta`lim tizimida, jumladan, umumta`lim fanlaridan keng integrativ bilimlarga ega bo`lishlari zarurligini taqozo qiladi.*

Kalit so`zlari: *Integratsiya, texnologiya, boshlang`ich ta`lim, metodika, samaradorlik.*

Hozirgi kunda umumta`lim maktablarida mamlakatimiz xalq xo`jaligi uchun malakali ishchi kadrlar tayyorlashda dunyo mamlakatlari ta`limi-tajribalaridan foydalanish muhim ahamiyatiga ega. Interfaol ta`lim yutuqlarni amaliyotga tadbiq etishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri sanaladi.

Boshlang'ich maktablarda o'qitish va tarbiyalash integratsiyasi muammolari nazariy va amaliy jihatdan hozirgi zamon nuqtai nazaridan juda muhim bo'lib, yangi ijtimoiy talablar asosida yanada dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda fan rivoji va ishlab chiqarishdagi ulkan o'zgarishlar tufayli kelib chiqayotgan talablar maktab ta'limi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Hozirgi zamon ilm berish sistemasi yuqori darajada fan asoslarini o'rnatishga, tafakkurni rivojlangan, olamni bir butunlikda anglashga va tasavvur etishga, tevarak atrofda bo'layotgan voqealarni to'g'ri anglashga, ularni mohiyatini anglab oladigan yoshlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Maktablarda o'rgatiladigan fanlarning tarqoqligi maktab bitiruvchisida bir ko'rinishli (fragmentar) dunyoqarashni keltirib chiqaradi.¹ Hozirgi zamon ilm-fanida esa iqtisodiy, siyosiy va madaniy fanlari integratsiyasiga moyillik yuqori turadi. Maktab umumta'lim fanlarining tarqoq holda o'rgatilishi, ularni bir-biriga

¹ Mavlonova R.A., Raxmonqulova N.—Boshlang`ich ta`limning integratsiyalashgan pedagogikasil T.: Ili-Ziyo 2018 y. 55-bet

uzviy bog'liqlikda o'rgatilmaligi o'quvchilar bilimini to'la bo'lishi va butun borliqni bir butun holda anglashlariga to'sqinlik qilib, o'quvchilarda qiyinchilik uyg'otadi. Olimlarimizning fikricha, integratsiya didaktik prinsiplar qatoriga kiradi va ular orasida yetakchi o'rin egallaydi. Bunday tushuncha ta'lim tizimida integratsiya masalasini, fanlararo uzviylik va bog'liqlik masalasini yana bir bor ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. N.S.Svetlovskaya integratsiyani "aniqlangan bir jinsli elementning turli birlikda bo'lgan bir nechta bo'laklaridan yangi butun narsani (o'quv predmetlari, faoliyat turlarini) yaratish, keyin esa, bu element bo'laklarini ilgari mavjud bo'lmagan alohida yaxlit sifatga birlashtirish" deb tushunadi. Va, u **integratsiya bir nechta o'quv predmeti materiallarini, metodikaning vazifasi va yagona maqsadiga tabiiy bo'ysundirish asosida tuzish usuli** - deb ta'riflaydi.

L.N.Bakareva "integratsiya" tushunchasini shunga o'xshash talqin qiladi. U integratsiyani fanlarni aloqasi va yaqinlashishi sifatida ochib beradi. **"Integratsiya-fanlararo aloqa, o'qitishni yangi sifat darajaga ko'taruvchi, ya'ni bir butun "bilimlar monoliti" ni yaratishga imkon beruvchi vosita"** deb ta'rif beradi.²

Ta'limda moddiy baza, standart, o'quv rejalar, dastur va darsliklar qanchalik takomillashtirilmasin, kutilgan asosiy natijaga erishish, chuqur va puxta bilim berish, yuqori sifatdagi o'zlashtirishga erishish bevosita nazariy va amaliy mashg'ulotlarni olib boruvchi o'qituvchining ijodkorligi, izlanuvchanligi, malakasiga pedagogik mahoratiga bog'lanib qolaveradi.³

Ma'lumki, o'qitish va tarbiya jarayoni bir-biri bilan uzviy bog'liq, lekin inson shaxsining shakllanishida tarbiya ustivor ahamiyat kasb etadi. Chunki, tarbiya ta'lim jarayonining barcha majmuini o'z ichiga oladi.

Integrativ ta'lim jarayonida o'quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o'zaro munosabatlari haqida har tomonlama bilimlarga ega bo'lib kamol topadi. Tabiat go'zalligini his qila olish, undan zavqlanish, e'zozlash ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim fanlari mazmuni integratsion o'qitish orqali takomillashtirish: - o'quvchilarda bilim olishni shakllanganlik darajalari hamda ma'naviy shakllanib borish monitoringini yaratish. - o'qituvchilar tomonidan berilayotgan bilimning o'quvchilar tomonidan qay darajada o'zlashtirilayotganligini doimiy nazorat qilib borish; - boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsi ma'naviyatini shakllantirishda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash; - boshlang'ich sinf o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsiyalashgan darslarni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etish; - ta'lim jarayonini individuallashtirish shunday o'qitish usuliki, bunda har bir o'quvchining o'quv jarayonida faol ishtiroki ta'minlanadi.⁴

² Mavlonova R.A., To'raeva O.T, Xoliqberdiev K.M. "Pedagogika" T., "O'qituvchi" 2018 yil

³ "Mavlonova R.A. Sanaqulov.H.R. Xodiev.D.P "Mehnat va uni o'qitish metodikasi".O'quv qo'llanma T-2007. 3-b

⁴ Tursinova G. "Boshlang'ich sinf darslarining takomillashtirishga integratsion vinnovatsion yondoshuv" BMI. Toshkent-2014 60-b

Yuqorida ko`rib chiqilgan yo`nalishlardan ma`lum bo`ldiki, boshlang`ich sinflarda texnologiya fanini integrativ ta`lim yo`nalishlaridan foydalangan holda o`rgatish yuqori samaradorlik beradi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarining dunyoqarashi, ta`lim doirasiga kirib borish darajasini inobatga olgan holda ularga texnologiya fanini boshqa fanlar bilan uzviy bog`liqlikda o`rgatish o`quvchi ongiga chuqur kirib boradi va o`zlashtirish osonlashadi. Integrativ ta`lim nafaqat texnologiya fanida, balki boshlang`ich sinflarning barcha fanlarida yo`lga qo`yilsa, o`quvchilarning o`zlashtirish darajasi, dunyoqarashida o`sish kuzatilishi turgan gap.

ADABIYOTLAR:

1. R.A.Mavlonova ,O.T.To`raeva, K.M.Xoliqberdiev “Pedagogika” T., “O`qituvchi” 2018 yil
2. X.Sanaqulov ,M.Haydarov “Boshlang`ich sinflarda qog`ozdan amaliy ishlar” 1996 yil 7
3. R.A.Mavlonova, Goroxova, Ogluzdina O. “Mehnat ta`lim metodikasi” T., “O`qituvchi” 2018 yil
4. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent TDPU. 2003 yil.
5. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat (O`quv qo`llanma). – T.: O`zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg`armasi nashriyoti, 2006 y.
6. R.A.Mavlonova, N.Raxmonqulova —Boshlang`ich ta`limning integratsiyalashgan pedagogikasi T.: Ili-Ziyo 2018 y.